

**КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ
ИНЦИДЕНТОВ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ
СВЕРХМАЛОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ**

**COMBINED ALGORITHM FOR RECOGNIZING INCIDENTS OF
INFORMATION LEAKS IN THE CONDITIONS OF AN ULTRA-SMALL
TRAINING SAMPLE**

РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

старший преподаватель,

МИРЭА – Российский технологический университет.

БОНДАРЬ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ,

студент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ДУДКА АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ,

студент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ПОЛЯНСКАЯ ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,

студент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

САВКИН НИКИТА ОЛЕГОВИЧ,

студент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

RUSAKOV ALEKSEJ MIHAJLOVICH,

senior lecturer,

MIREA – Russian Technological University.

BONDAR ANDREJ IGOREVICH,

student,

MIREA – Russian Technological University.

DUDKA ALEKSANDR ALEKSEEVICH,

student,

MIREA – Russian Technological University.

POLYANSKAYA POLINA ALEKSEEVNA,

student,

MIREA – Russian Technological University.

SAVKIN NIKITA OLEGOVICH,

student,

MIREA – Russian Technological University.

В статье приводится обзор и анализ современных методов распознавания образов применительно к задачам обеспечения информационной безопасности связанным с утечками конфиденци-

альной информации. Раскрыто содержание понятия распознавание, и отмечено наличие достоинств и недостатков каждого из его методов. Рассмотрены методы обнаружения утечек информации с помощью методов распознавания образов в условиях сверхмалой обучающей выборки. Учитываемая достоинства и недостатки рассматриваемых методов, предложен комбинированный метод распознавания, в основе которого лежит метод дробящихся эталонов и метод весовых коэффициентов.

The article provides an overview and analysis of modern methods of pattern recognition in relation to the tasks of ensuring information security related to leaks of confidential information. The content of the concept of recognition is revealed, and the presence of advantages and disadvantages of each of its methods is noted. Methods of detecting information leaks using pattern recognition methods in conditions of an ultra-small training sample are considered. Taking into account the advantages and disadvantages of the methods under consideration, a combined recognition method is proposed, which is based on the method of fragmenting standards and the method of weighting coefficients.

Ключевые слова: обнаружение утечек информации, информационная безопасность, методы распознавания образов, искусственный интеллект, машинное обучение.

Key words: information leak detection, information security, pattern recognition techniques, artificial intelligence, machine learning.

В настоящее время информационные технологии прочно вошли в жизнь человечества. Во время пандемии COVID-19 с приходом вынужденных ограничений на передвижение и, соответственно, переходом на дистанционный формат работы и обучения проблема поиска и обнаружения утечек конфиденциальной информации стоит особенно остро. Даже сейчас с обострением геополитической обстановки в России, проблема поиска утечек конфиденциальных данных не только не потеряла своей значимости, но и даже приобрела особо-важное значение. Тем не менее, сейчас разработано и используется множество способов обнаружения утечек конфиденциальных данных.

В независимости от принципа своей работы поиск утечек конфиденциальных данных включает в себя не только мониторинг каналов данных, но и анализ данных на наличие «цифровых отпечатков» важной информации. Эти так называемые «цифровые отпечатки» конфиденциальных данных представляют собой не только наборы ключевых слов, словари или регулярные выражения, но и ещё некоторые параметры, которые получаются из текста путем вычисления некоторых метрик. В данной статье делается попытка применить старые известные методы распознавания образов к новой задаче поиска утечек конфиденциальной информации.

Способность распознавать является одним из основных свойств живых организмов. В каждый момент времени человек, не задумываясь, совершает акты распознавания. Мы опознаём окружающие нас объекты и в связи с этим совершаем определённые действия. Для решения этой задачи человек использует огромные ресурсы своего мозга, включая параллельно около 7-8 миллиардов нейронов. Именно это и даёт возможность людям практически мгновенно узнавать друг друга, с большой скоростью читать печатные и рукописные тексты, безошибочно водить автомобили в сложном потоке уличного движения современного города.

Распознавание представляет собой задачу преобразования входной информации, в качестве которой используют некоторые параметры – признаки распознавания образов, в выходную, представляющую заключение о том, к какому классу относится распознаваемый образ. Несмотря на то, что в области распознавания образов достигнуты значительные успехи, всё же какого-то универсального метода распознавания пока не существует. Каждый из алгоритмов распознавания обладает как достоинствами, так и недостатками.

Известно, что качество распознавания зависит от постановки задачи, априорной информации, качества и количества обучающей выборки. Поэтому перед тем, как решать задачу распознавания, необходимо дать ответы на следующие вопросы: выполняется ли гипотеза компактности, какому закону подчиняются распределения образов, каков характер зависимости между признаками, какой использовать алгоритм получения признаков, какова стоимость ошибочного распознавания, какова степень представительности обучающей выборки? Так как обычно нет объективных способов ответить на эти вопросы, то в качестве ответов принимаются самые простые предположения. Чаще всего предполагается, что плотности распределения подчиняются нормальному закону, что матрицы ковариаций являются диагональными (это означает, что признаки независимы), что априорные вероятности и стоимости взаимных ошибок у всех образов одинаковы и что обучающая выборка представительна [1, с. 45]. После добавления к фактическим данным этого букета эвристических подборок можно приступить к использованию алгоритма распознавания.

Перед тем как сформулировать постановку задачи следует привести небольшой обзор и анализ некоторых методов распознавания. Современные методы распознавания можно условно разделить на следующие четыре группы.

К первой группе относятся алгоритмы распознавания образов на основе функций расстояния. Суть этого подхода состоит в определении расстояния от прецедента к ближайшему классу. К этой группе относятся алгоритмы поиска ближайшего соседа, поиска « K » ближайших соседей, метод потенциальных функций, метод дробящихся эталонов и другие. Достоинство этих алгоритмов состоит в логической прозрачности механизма работы и простоте реализации, а недостатком является их слабые адаптивные способности.

Ко второй группе относятся статистические методы распознавания. К этой группе можно отнести большой класс Байесовских алгоритмов классификации, которые включают следующие подгруппы: вероятностная и непараметрическая задача классификации, дискретный и факторный анализ. Достоинством этой группы является быстрота обучения и распознавания. Основным недостатком методов является необходимость знания плотности распределения классов. Ещё к этой группе можно отнести так называемые скрытые марковские модели (СММ) – это статистические модели, которые имитируют работу процесса, похожего на марковский процесс с неизвестными параметрами, а задачей ставится разгадывание неизвестных параметров, на основе наблюдаемых данных [4, с. 93]. Затем эти полученные параметры используются для решения задачи распознавания.

К третьей группе следует отнести обучаемые классификаторы образов – нейронные сети (НС). Основным достоинством, благодаря которому они получили столь широкое распространение, является их универсальность, а также и высокие адаптивные способности. Большим недостатком НС является их логическая непрозрачность механизма принятия решений. В связи с этим недостатком у НС наблюдаются трудности в их обучении [5, с. 58].

К четвёртой группе относятся все другие методы распознавания, которые не пользуются популярностью. К этой группе можно отнести структурные и синтаксические методы и многие другие.

Общая постановка задачи. Пусть задана обучающая выборка, состоящая из P экземпляров X^q , $q = 1, 2, \dots, P$, характеризующаяся n признаками X_i^q , $i = 1, 2, \dots, n$. Каждому X^q сопоставлен один из m классов K_z , $z = 1, 2, \dots, m$. Требуется разработать алгоритм распознавания, который максимально точно распознаёт предъявляемые образы и использует всю обучающую выборку X . Также в силу некоторых условий известно, что обучающая выборка очень мала и поэтому закон распределения образов неизвестен.

Для решения поставленной задачи следует учесть недостатки рассмотренных алгоритмов распознавания и выбрать более подходящий. Довольно популярные в настоящее время НС не подходят, так как обучающая выборка мала, а статистические методы не могут быть использованы из-за того, что закон распределения неизвестен. Скрытые марковские модели, где этот недостаток устранён, конечно, могут быть использованы, но по нашему мнению, алгоритмы из первой группы будут работать лучше, так как у этих алгоритмов больше логической ясности, чем у СММ, и их можно специально настроить на условие сверхмалой выборки, за счёт эвристики. В соответствии с вышесказанным, предлагается использовать для решения поставленной задачи комбинацию из двух алгоритмов, которые будут дополнять друг друга: алгоритм дробящихся эталонов (ДРЭТ) [1, с. 118] и метод весовых коэффициентов [3, с. 263].

Алгоритм ДРЭТ прекрасно подходит для распознавания при условии малой обучающей выборки. Он логически ясен и интуитивно понятен, но не учитывает того, что признаки могут иметь различную значимость. Другими словами, в этом алгоритме не учитывается влияние каждого признака на качество распознавания, а считается, что все признаки одинаково информативны. Именно этот недостаток алгоритма ДРЭТ устраняет метод весовых коэффициентов. За оценку информативности признака X_i принимается отношение качества распознавания выборки без учёта i -го признака к качеству распознавания в полном признаковом пространстве то есть:

$$W_i = \frac{Q_i}{Q} \quad (1)$$

Под качеством распознавания подразумевается отношение числа правильно распознанных образов к их общему количеству.

Тогда алгоритм ДРЭТ принимает следующий вид. На каждом этапе работы алгоритма добавляется не более одного прецедента X^q , до тех пор, пока не кончится вся обучающая выборка, к каждому из m классов. По формуле (1) вычисляются весовые коэффициенты W_i . Учитывая эти коэффициенты как произведение i -го признака X_i на его вес W_i , строятся покрывающие поверхности. В качестве поверхностей можно использовать любую фигуру, для простоты восприятия будем использовать сферу. Сферы, графически представленные на рис.1-4, являют собой таксономические классы, состоящие из прецедентов, отмеченных крестиками и кружочками. Для каждого из классов строится сфера минимального радиуса, которая покрывает все его реализации. Сферы, которые не пересекаются со сферами других образов, считаются эталонными (рис.1), а их центры и радиусы запоминаются в качестве эталонов первого поколения.

Если два класса образов пересекаются, но в области их пересечения не оказалось ни одной реализации обучающей выборки, то такое пересечение считается фиктивным. Центры и радиусы этих сфер также вносятся в список эталонов первого поколения. При этом область пересечения считается принадлежащей сфере с меньшим радиусом (рис.2).

Если в зоне пересечения оказались точки только одного образа, то эта зона считается принадлежащей этому образу (рис.3).

Рис.1. Сферы эталонов первого поколения.

Рис. 2. Пересекающиеся сферы эталонов первого поколения.

Рис.3. Пересекающиеся сферы эталонов первого поколения.

Если же область пересечения содержит точки разных образов, то для этих точек строятся эталоны второго поколения (сферы 1,2 и 3 на рис.4).

Рис. 4. Сферы эталонов второго поколения.

Процедура дробления эталонов продолжается до получения покрытия сферами всех точек прецедентов. Затем алгоритм переходит на следующий этап, пока не закончится вся обучающая выборка.

Предъявляемый образ считается принадлежащим тому классу, в покрывающей фигуре которого он находится. Если этот образ находится вне какой-либо из покрывающих поверхностей, то распознавание проходит по минимальному расстоянию до ближайшей поверхности.

Следует отметить, что, несмотря на большое количество уже разработанных алгоритмов [2, с. 23], всегда остаётся возможность для совершенствования. Поэтому, можно быть уверенным что, предлагаемый метод распознавания будет востребован.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Загоруйко Н.Г. Прикладные методы анализа данных и знаний. – Новосибирск: Издательство института математики, 1999. 270с.
2. Горелик А.Л., Скрипкин В.А. Методы распознавания. М.: Высшая школа, 1989. 232с.
3. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. М.: Мир, 1978. 411с.
4. Рабинер Л.Р. Скрытые марковские модели и их применение в избранных приложениях при распознавании речи: Обзор // ТИИЭР, т.77, N2, февраль 1989. С. 86-120.
5. Уоссермен. Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика. М.: Мир, 1992. 118с.

© Русаков А.М., Бондарь А.И., Дудка А.А.,
Полянская П.А., Савкин Н.О., 2022.